

JINOYAT JARAYONINING OCHIQLIGINI TA'MINLASHDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING O'RNI

Kasimov Aziz Baxodirovich

2-darajali yurist

**O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosining
Toshkent shahar boshqarmasi Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish
bo'limi katta inspektori**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394033>

Bugungi jamiyat taraqqiyotini ochiqlik va shaffofliksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugungi kun shiddati sud tizimi xodimlari va ommaviy axborot vositalari xodimlari o'rtasidagi konstruktiv muloqotlar samaradorligini yanada oshirishni taqozo qilmoqda. Bu jarayonda sud hokimiyati vakillarining jamoatchilik bilan ishlash ko'nikmalarini yanada shakllantirish qanchalik muhim bo'lsa, ommaviy axborot vositalari xodimlarining huquqiy savodxonligini oshirish ham shunchalik muhimdir. OAV vakillari sud jarayonini yoritishni maqsad qilar ekan, avvalo ular axborotlarni saralash madaniyatini o'zlashtirishlari kerak bo'ladi. Jurnalistlar va blogerlar ishtirok etgan sud jarayonlari noto'g'ri talqin etilmasligi, ular tarqatgan ma'lumot jamiyat va davlat obro'siga putur yetkazmasligi kerak¹.

“Sudyalarning yakuniy qaror qabul qilishi bu alohida jarayon. To'g'ri ular ko'rib chiqilgan ish bo'yicha yakuniy qaror qabul qilish qilishi yopiq holda, alohida bir xonada bo'lib o'tadi. Biroq ular nimaga asoslangan holda bu kabi hukm chiqarganliklarini tushuntirib berishlari ham sudlarning shaffofligidandir”, — deydi **AQSh Sud institutining direktori Jeremi Fogel**.

Jurnalistlar xalq va hukumat o'rtasidagi aloqa ko'prigi hisoblanadi. Yangiliklarni holisona yetkazish, xalqni o'ylantirayotgan muammolarga yechim topish, jamiyatdagi voqea-hodisalarni yoritish aynan ularning zimmasida. Shu boisdan OAV jamiyatdagi roli beqiyos.

Demokratik jamiyat barpo etishda ommaviy axborot vositalari hal qiluvchi o'rin tutadi, nafaqat muayyan mamlakatlar, balki global miqyosda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Demokratik taraqqiyot yo'lini tanlagan bizning mamlakatimizda ommaviy axborot vositalari kuchli fuqarolik jamiyatini qurishning muhim vositasi hisoblanadi. Ular faoliyatining huquqiy bazasi yaratilgan va u takomillashtirilmoqda, bu baza axborotning ochiqligi, oshkoraligini kafolatlaydi. U nafaqat davlat, balki aholining turli qatlamlari uchun mo'ljallangan mustaqil ommaviy axborot vositalari sonining ortishiga xizmat qiladi. Mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarining ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), shu jumladan, raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish jamiyatni yanada demokratlashtirish jarayonida ularning faolligini va ta'sirini oshirishga yordam beradi.

Mamlakatimizda sud tizimining yangi axborot siyosatini, shu jumladan, sudlar faoliyati ochiqligini ta'minlash borasida davlat miqyosida muhim chora-tadbirlar qat'iyat bilan amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2020 yil 24 iyulda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmoniga muvofiq 2021 yil 1

¹ Sud hokimiyati va OAV o'rtasidagi munosabat xalqaro ekspertlar bilan muhokama

yanvardan viloyat va unga tenglashtirilgan sudlar tuzilmasida jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar bo'yicha bosh konsultantlar (matbuot kotiblari) ish boshladi.² Viloyat, shahar sudlari matbuot kotiblari zimmasiga keng jamoatchilikka xolis axborot yetkazish bilan bog'liq katta mas'uliyat yuklatilgan. Aniqroq aytganda, ommaviy axborot vositalari bilan mustahkam hamkorlik o'rnatish, keng jamoatchilikka sudlar faoliyati haqida xolis axborotni o'z vaqtida yetkazib berishda asosan matbuot kotiblari mas'uldir. Bu esa, matbuot kotiblaridan alohida mas'uliyat, izlanish, eng muhimi, sohaga oid qonunlar mohiyatini chuqur bilish va ularga qat'iy amal qilishni talab etadi.

Ommaviy axborot vositalari soni 2016 yilga nisbatan qariyb 30 foizga ortib, 1962 taga yetdi, ayniqsa, xususiy media vositalari jamiyatda fikrlar xilma-xilligini ta'minlashda, tub islohotlarni amalga oshirishda, joylarda yo'l qo'yilayotgan kamchilik va muammolarni dadil ko'tarib chiqishda muhim omil bo'lmoqda. Shuningdek, milliy axborot makonida internet nashrlarining soni so'nggi 6 yilda salkam ikki barobar ko'payib, 677 taga yetdi³. Natijada davlat va nodavlat tashkilotlarining axborot manbalari yanada ortib, aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish, odamlarni o'ylantirayotgan muammolarga tezkor munosabat bildirish, turli mavzular bo'yicha ochiq, xolis va tanqidiy fikr bilan chiqishda katta imkoniyatlar paydo bo'lmoqda.

Jahon hamjamiyati XX asrning o'rtalaridayoq axborotning shaxs, jamiyat, davlat hayotidagi rolini hisobga olgan holda, inson va fuqaroning huquq va erkinliklari kafolatlarini ta'minlaydigan huquqiy mexanizmlarni joriy etgan edi. Bugungi kunga kelib esa axborot huquqi alohida huquq sohasi sifatida shakllandi. Axborot huquqlari va erkinliklari 1948-yilning 10-dekabrida BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida ilk bor e'tirof etilgan edi. Jumladan, uning 11-moddasida ta'kidlanishicha, jinoyat sodir etganlikda ayblangan har bir inson himoya uchun barcha imkoniyatlar ta'minlangan holda, ochiq sudlov yo'li bilan uning aybi qonuniy tartibda aniqlanmagunicha aybsiz deb hisoblanish huquqiga ega⁴. 12-moddada qayd etilishicha, hech kimning oilaviy va shaxsiy hayotiga o'zboshimchalik bilan aralashish, turar joy daxlsizligiga, uning yozishmalaridagi sirlariga yoki uning or-nomusi hamda sha'niga nisbatan asossiz ravishda tajovo'z qilinishi mumkin emas. Har qanday inson bunday aralashuv va tajovuzdan qonun yo'li bilan himoyalanih huquqiga ega⁵. 19-moddada ko'rsatilishicha, har bir inson e'tiqod erkinligi va uni erkin ifoda qilish huquqiga ega; bu huquq hech bir to'siqsiz o'z e'tiqodiga amal qilish erkinligini hamda axborot va g'oyalarni izlash, olish, va tarqatish erkinligini o'z ichiga oladi⁶.

Yevropa kengashining inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Konvensiyasida axborot huquqlari va erkinliklari bo'yicha belgilab qo'yilgan qoidalar yanada

² O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2020 yil 21 fevraldagi "Sud muhokamasi oshkoraligini va sudlar faoliyatiga doir axborot olish huquqini ta'minlash to'g'risida"gi 4-sonli qarori. // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - www.lex.uz.

³ <https://zamin.uz/uz/jamiyat/113275-oav-faoliyatiga-aralashganlik-uchun-javobgarlik-joriy-etilishi-mumkin.html>

⁴ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. 1948 yil, 10 dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 217 A (III) ko'rsatmasi.

⁵ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. 1948 yil, 10 dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 217 A (III) ko'rsatmasi.

⁶ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. 1948 yil, 10 dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 217 A (III) ko'rsatmasi.

rivojlantirildi. Jumladan, uning 10-moddasida bayon etilishicha, har bir inson o'z fikrini erkin ifoda qilish huquqiga ega. Bu huquq o'z fikrini asos tutish erkinligi va axborotlar hamda g'oyalarni davlat idoralari tomonidan hech qanday aralashuvsiz va davlat chegaralariga bog'liq bulmagan holda olish va tarqatish erkinligini o'z ichiga oladi. Mazkur modda davlatlarga radio eshittirish, televizion yoki kinematografiya korxonalariga litsenziyalashni amalga oshirishga to'sqinlik ko'rsatmaydi⁷.

Shu bilan birga Rossiya Federatsiyasi qonunchilik tizimiga e'tibor qaratadigan bo'lsak ham, unda tergov bilan muvofiqlashtirilmagan ma'lumotlarni noto'g'ri oshkor qilish tergovga zarar etkazishi va insonning konstitutsiyaviy huquqlarini buzishi mumkinligi aytib o'tilganiga guvoh bo'lamiz. Shuning uchun muallif OAV vakillari va tergov apparati xodimlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning bir qator tamoyillarini ishlab chiqqan. Muammoni tahlil qilish sudgacha bo'lgan bosqichlarda oshkor qilinishi mumkin bo'lmagan ma'lumotlarni ikki toifaga bo'lish mumkin degan xulosaga kelishga asos beradi. Birinchi toifaga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksining normalariga va boshqa federal qonunlarning normalariga muvofiq ushbu shaxslarning roziligisiz oshkor etilishi mumkin bo'lmagan ishda ishtirok etuvchi shaxslarga tegishli ma'lumotlar bo'lishi kerak, xususan, bu shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq ma'lumotlar. Ikkinchi toifaga, masalan, talablar tufayli dastlabki tergov bosqichida oshkor etilmaydigan ma'lumotlar (ushbu guruhga tegishli ma'lumotlarning muhim qismi hatto sud bosqichida ham oshkor etilishi mumkin emas) ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak⁸. («Davlat sirlari to'g'risida» Federal qonuni)

Ushbu qonunchilik tizimiga, jumladan, «Rossiya Federatsiyasida sudlar faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarga kirishni ta'minlash to'g'risida»gi federal qonun sud muhokamasi bosqichida oshkoralikni amalga oshirish muammolarini hal qilish usullaridan biri sifatida u kuchga kirgunga qadar bir qator tuzatishlarni talab etadi. Qonunning asosiy tendensiyasi eng keng doiradagi masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilishni adliya organlari mansabdor shaxslarining ixtiyoriga qoldirishdan iborat⁹. Fuqarolik jamiyati vakillari tomonidan sudlar faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirish imkoniyatlarini sezilarli darajada qisqartiradi. Shu munosabat bilan Qonunda sudlar va ommaviy axborot vositalarining o'zaro hamkorligi tamoyillar belgilandi. Qonun matnini sudyaning xatti-harakati to'g'risidagi fikri malaka hay'atining yopiq majlisida o'rganilayotgan fuqaroning mazkur yig'ilishda mutlaq ishtirok etishi va sudyaga savol berish imkoniyatini beradigan norma bilan to'ldirilgan va, shuningdek, hay'at a'zolarining savollariga javob beradi.

2020 yilning 21-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi binosida Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolari, Oliy sud sudyalari, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va huquq-tartibot organlari rahbar xodimlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida "Sud muhokamasi oshkoraligini va sudlar faoliyatiga doir axborot olish huquqini ta'minlash to'g'risida"gi Plenum qarori loyihasining muhokamasi o'tkazildi.

Loyihada ommaviy axborot vositalari vakillarini ochiq sud majlislarida erkin qatnashishi va axborot olishlari, buning uchun sudlar zarur sharoit yaratishi, ish yopiq sud majlisida

⁷ Expression. Article 10 of the [European Convention on Human Rights, 1950](#). See [Hess and Koprivica Harvey \(2019\)](#).

⁸ Закон РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 N 5485-1 (последняя редакция) 21 июля 1993 года N 5485-1. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/

⁹ Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" от 22.12.2008 N 262-ФЗ (последняя редакция)// https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82839/

muhokama qilinishi to'g'risidagi ma'lumot hamma uchun ochiq bo'lishi, yopiq sud o'tkazilishining asoslari aniq ko'rsatilishi kabi bir qancha demokratik me'yorlar qatnashchilar tomonidan bir ovozdan ma'qullandi.

Lekin qarorning 14-bandidagi jinoyat, ma'muriy, iqtisodiy ishni, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ochiq sud protsessini fototasvirga olish, audio-video yozuvni amalga oshirishga faqat sudga raislik qiluvchi ruxsati bilan yo'l qo'yilishi, OAV vakillari esa stenogramma va yozma qaydlarni olib borish bilan kifoyalanishi masalasida Agentlik o'zining tegishli taklif va mulohazalarini ma'lum qildi¹⁰.

Unga ko'ra, jurnalist sud protsessi bilan hamohang tarzda yozma qaydlarni amalga oshirishga ulgurmasligi oqibatida ma'lumotlarni to'liq yozib olmay noto'g'ri xabar tarqatib qo'yishi mumkinligi, audioyozuv yordamida material tayyorlash oson va qulay bo'lishi sababli ochiq sud protsessida (fuqarolik ishlari istisno) audioyozuvni amalga oshirishiga erkinlik berish kerakligi bayon qilindi.

Hujjatda sudlar faoliyatiga doir axborotni olish huquqini fuqarolarning tili, jinsiy, irqiy, milliy mansubligi, diniy, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeiga qarab cheklashga yo'l qo'yilmasligiga alohida e'tibor qaratilgan.

Biroq OAV muayyan ish yuzasidan sud muhokamasi natijalarini oldindan bashorat qilishga yoki sudga boshqacha tarzda ta'sir etishga haqli emas. Sudya sud qarori qonuniy kuchga kirmagan ish bo'yicha intervyu berishi yoxud ommaviy axborot vositalarida chiqish qilishi taqiqlanadi.

Protsess ishtirokchisi bo'lmagan shaxslarga, shu jumladan OAV vakillari joy bo'lsa, sud majlisida qatnashish huquqiga ega. Jurnalistlarning qonunda nazarda tutilmagan asoslarga ko'ra, sud majlisi zaliga kirishiga to'sqinlik qilishga yo'l qo'yilmaydi. Bunda sud jurnalistlarni tarqatilayotgan axborotning to'g'riligi, haqqoniyligi, xolisligi va ishonchiligi uchun javobgarlik haqida ogohlantiradi va bu haqda sud majlisi bayonnomasida yozib qo'yiladi.

Yopiq (to'liq yoki qisman yopiq) protsess o'tkazilishiga faqat FPKning 12-moddasi 2-qismi, JPKning 19-moddasi 1, 3, 4, 5-qismlari, IPKning 11-moddasi 2-qismi, MSiyutK 13-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan asoslarga ko'ra yo'l qo'yiladi. Mazkur holatlarda sud tomonidan protsess ishtirokchisi bo'lmagan shaxslar va OAV vakillarining ochiq sud majlisida qatnashishiga monelik qiluvchi muayyan sabab ko'rsatilgan asoslangan ajrim chiqarilishi lozim.¹¹

Ochiq sud protsessi doirasida quyidagilarga yo'l qo'yiladi:

Birinchidan, **fototasvirga tushirish, videoyozuvni amalga oshirish, shuningdek OAVda translyatsiya qilish:**

fuqarolik ishini ko'rish paytida – sud majlisida raislik qiluvchining taraflar roziligi olingandan keyin bergan ruxsati bilan;

¹⁰ <https://xs.uz/uz/post/zhurnalistlarning-ochiq-sud-mazhlislarida-erkin-qatnashishi-va-akhborot-olishiga-doir-meyorlar>

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2020 yil 21 fevraldagi "Sud muhokamasi oshkoraligini va sudlar faoliyatiga doir axborot olish huquqini ta'minlash to'g'risida"gi 4-sonli qarori. // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - www.lex.uz.

jinoyat, ma'muriy, iqtisodiy ishni va ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni ko'rish paytida – sud majlisida raislik qiluvchining taraflar fikrini eshitgandan keyin bergan ruxsati bilan¹²;

ikkinchidan, **audioyozuvni amalga oshirish:**

fuqarolik ishini ko'rish paytida – sud majlisida raislik qiluvchining taraflar roziligi olingandan keyin bergan ruxsati bilan;

jinoyat ishi va ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni ko'rish paytida – sud majlisida raislik qiluvchining taraflar fikrini eshitgandan keyin bergan ruxsati bilan.¹³

Sudlarga sud majlisi zalida hozir bo'lganlar har qanday ish bo'yicha erkin tarzda yozma qaydlar qilishlari, stenogramma yuritishlari, iqtisodiy ish yoki ma'muriy huquqiy munosabatlardan kelib chiqqan ish ko'rilayotganda esa, shuningdek audioyozuv olib borishlari mumkinligi eslatildi. Qayd etishni amalga oshirayotgan shaxslar harakati sud majlisi tartibiga xalaqit bermasligi lozim.

Davlat siri, shifokor siri yoki boshqa qonun bilan qo'riqlanadigan sirlar (masalan, farzandlikka olish) hamda qonunga binoan foydalanish uchun cheklangan boshqa ma'lumotlardan tashqari sudlar faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar foydalanish uchun ochiq hisoblanadi.

Sudlar faoliyatiga doir ma'lumot og'zaki yoki yozma shakldagi so'rovga asosan taqdim etilishi mumkin. Bunda og'zaki so'rov bo'yicha maxsus tekshirishni va izlashni talab etmaydigan quyidagi axborot taqdim etilishi mumkin: sud majlisi vaqti va joyi, ish ko'rilishi bosqichi va natijasi haqidagi, ish sudlovga tegishliligi bo'yicha yuborilganligi haqidagi axborot. So'ralayotgan ma'lumotlar OAVda e'lon qilingan yoki sudlarning rasmiy saytlarida joylashtirilgan bo'lsa, murojaat qiluvchiga OAVning nomi, sanasi va chiqish raqami yoki rasmiy veb-saytning so'ralgan ma'lumot joylashtirilgan sahifasi ko'rsatiladi¹⁴.

Foydalanuvchilarni sudlar ishi to'g'risidagi kundalik axborot bilan tanishtirish uchun sud binolarida ma'lumotlar peshtaxtasi o'rnatilishi lozim. Jamoatchilikni sudlar faoliyati to'g'risida muntazam xabardor etish maqsadida sudlarning rasmiy vakillari media-resurslar bilan o'zaro aloqada bo'ladilar¹⁵.

Jinoyat protsessida sud muhokamasining oshkoraligini tartibga solishning huquqiy asoslariga O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, Jinoyat kodeksi, Jinoyat protsessual kodeksi, "Sudlar to'g'risida"gi qonun, O'zbekiston Respublikasining "Axborot olish kafolatlari va erkinligi to'g'risida"gi qonuni, Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi qonun, "Jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risida"gi qonun, "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonun, "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi qonun, "Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida"gi qonun, Oliy Sudi Plenumining "Sud muhokamasi oshkoraligini va sudlar faoliyatiga doir axborot olish huquqini ta'minlash to'g'risida"gi 04-son

¹² O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2020 yil 21 fevraldagi "Sud muhokamasi oshkoraligini va sudlar faoliyatiga doir axborot olish huquqini ta'minlash to'g'risida"gi 4-sonli qarori. // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - www.lex.uz.

¹³ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2020 yil 21 fevraldagi "Sud muhokamasi oshkoraligini va sudlar faoliyatiga doir axborot olish huquqini ta'minlash to'g'risida"gi 4-sonli qarori. // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - www.lex.uz.

¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2020 yil 21 fevraldagi "Sud muhokamasi oshkoraligini va sudlar faoliyatiga doir axborot olish huquqini ta'minlash to'g'risida"gi 4-sonli qarori. // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - www.lex.uz.

¹⁵ https://www.norma.uz/oz/bizning_sharhlar/sud_majlisida_jurnalistlar_ishtirokiga_tusqinlik_qilinmaydi

qarori kiradi. Bundan tashqari huquqshunos olimlarning sud muhokamasini oshkoraligini ta'minlash mavzusidagi ilmiy ishlarini ham norasmiy ilmiy manba sifatida e'tirof etish mumkin. O'zbekiston Respublikasida xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalari ustunligini e'tirof etilganligini inobatga olib inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning huquqiy asos sifatida sudlarda oshkoralikni tartibga solishda ko'rsatish mumkin. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 10-moddasida Har bir inson huquq va burchlarini belgilash va qo'yilgan jinoyat aybning, mustaqil va xolis sud tomonidan qanchalik darajada asosli ekanligini aniqlashi uchun to'liq tenglik asosida uning ishi oshkora va adolat talablariga rioya qilingan holda ko'rib chiqilishi huquqiga egaligi belgilangan.

References:

1. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016-yil 7-dekabr. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasi // "Xalq so'zi" gazetasining rasmiy veb-sayti - www.xs.uz.
3. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: "O'zbekiston", 2020.
4. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - www.lex.uz.
5. O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi Qonuni // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - www.lex.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-maydagi "Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3723-son Qarori // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - www.lex.uz.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации // <http://www.consultant.ru>
8. Usmonaliyev M. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – T.: "Yangi asr avlodi", 2005. – 662 b.
9. <https://www.lex.uz>
10. <https://www.oliysud.uz>
11. <https://ec.europa.eu>